

приведённой в монографии М.А.Панкова (1974) при глубине 1,5 - 2,5 м величина минерализация не должна превышать 2,0 - 3,0 г/л, что по приведенным данным в таблицах 1 и 2 удовлетворяет этим условиям;

- однако использовать грунтовые воды повторно для орошения в широком масштабе не рекомендуется, так как судя по преобладающему химическому составу они могут привести к хлоридному засолению, магниевому и натриевому осолонцованию орошаемых почв.

Использованная литература

1. Ковда В.А. Происхождение и режим засоленных почв. М.- Л.: 1946-том I, 568с., 1947-том II, Изд-во АН СССР, 372 с.
2. Панков М.А. Мелиоративное почвоведение. Ташкент: «Ўқтивчи», 1974, 414 с.
3. Чембарисов Э.И., Хожамуратова Р.Т., Садиев У.А., Баллиев А.И., Реймова Г.Б. Особенности гидрологического и мелиоративного мониторинга орошаемой территории Республика Каракалпакстан. Монография. - Ташкент: «Lesson press», 2022. -176 с.

Юнусов Ғ.Х., Довулов Н.Л., Мадаминова М.Ш.

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети,
Тошкент, Ўзбекистон, E-mail: yunusov-g@mail.ru, ndovulov@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458523>

КАТТА АНДИЖОН МАГИСТРАЛ КАНАЛИДАН ШИМИЛИШ ВА БУҒЛАНИШГА САРФЛАНГАН ОҚИМНИ МИҚДОРИЙ БАҲОЛАШ

Аннотация. Мақолада, Катта Андижон магистрал каналидан шимилиш ва буғланишга сарфланган оқим миқдорий баҳоланган. Шунингдек, ишда канал ўзанинг қоплаган материал тури, канал сув юзаси майдони, чуқурлиги, узунлиги, оқим ҳажми каби маълумотлар асосида канал юзасидан бўладиган буғланиш ва канал тубига шимилиш миқдорлари, канал узунлиги - канал қисмлари бўйича ҳисобланган. Олинган натижалар асосида каналга олинган сув миқдорининг беҳудага сарфланиш миқдорларининг улуши ҳам аниқланган.

Калим сўзлар: дарё, сув ресурслари, канал, магистрал канал, сугориш, шимилиш, канал юзаси майдони, канал чуқурлиги, канал узунлиги, канал туби, миқдорий баҳолаш.

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПОТЕРЬ СТОКА ФИЛЬТРАЦИЮ И ИСПАРИЕНИЕ С БОЛЬШОГО АНДИЖАНСКОГО МАГИСТРАЛЬНОГО КАНАЛА

Аннотация. В статье дана оценка количественных значений потерь воды за счет фильтрацию и испарение, речного стока отводимого в Большой Андижанский магистральный канал. Также на основе такой информации, как тип материала, покрывающего дно канала, площадь водной поверхности канала, глубина, длина, объем стока, были рассчитаны величина испарения с поверхности канала и фильтрация в дно канала по длине канала по участкам канала. На основании полученных результатов был произведен расчет доли безвозвратных потерь из отводимой в канал воды.

Ключевые слова: водные ресурсы, река, канал, магистральный канал, ирригация, фильтрация, площадь поверхности канала, глубина канала, длина канала, русло канала, количественная оценка.

QUANTITATIVE EVALUATION OF THE FILTRATION OF THE MAIN ANDIJAN CANAL

Abstract. The article provides an assessment of the quantitative values of water losses due to filtration and evaporation of river runoff diverted into the Big Andijan Main Canal. Also, based on such information as the type of material covering the channel bottom, the area of the channel water surface, depth, length, and volume of runoff, the amount of evaporation from the channel surface and filtration into the channel bottom along the length of the channel by channel sections were calculated. Based on the results obtained, the proportion of irrecoverable losses from the water discharged into the canal was calculated.

Key words: water resources, river, canal, main canal, irrigation, filtration, canal surface area, canal depth, canal length, canal bed, quantitative assessment.

Кириш. Табиий-географик ва иқлим хусусиятлари кулай бўлган янги ерларни

ўзлаштириш учун сув муаммосини ҳал қилиш зарур шартлардан бири ҳисобланади. Республикада қишлоқ хўжалигини ривожлантириш ишлари 1950-йиллардан бошланган. Масалан, Катта Андижон магистрал канали каби йирик суғориш каналлари барпо этилган. Мазкур канал қурилиши 1966-йилда бошланган ва дастлаб Марказий Фарғона канали деб аталган. 1970-йилда Катта Андижон магистрал канали тўла ишга туширилган. Ушбу йирик сув иншоотининг Охунбобоев (узунлиги 23 км), Аччиққўл (узунлиги 22 км), Сўх (узунлиги 23 км) каби тармоқлари мавжуд.

Ушбу канал Марказий Фарғонадаги қадимдан суғорилган, канал қурилмасдан олдин Катта Фарғона канали билан суғорилган 80 минг гектар ерни ҳамда янгидан ўзлаштирилган 61 минг гектар ер майдонларини сув билан таъминлашга хизмат қилади (1-расм).

Катта Андижон магистрал канали сувидан Наманган вилоятининг Уйчи, Наманган туманлари, Андижон вилоятининг Балиқчи, Улуғнор, Шаҳрихон, Асака туманлари, Фарғона вилоятининг Охунбобоев, Учқўприк, Бағдод ва Риштон туманлари экин майдонларини суғоришда фойдаланилади.

Канал лойиҳаси «Ўзгипроводхоз» томонидан ишлаб чиқилган. Магистрал каналнинг дастлабки умумий узунлиги лойиҳа бўйича 109,1 км, сув ўтказиш қобилияти 113 м³/с га қилиб белгиланган. Мазкур канални қуришдан асосий мақсад водийдаги 74 минг гектар янги ерларни ўзлаштириш, мавжуд суғориладиган ерларнинг сув таъминотини янада яхшилашдан иборат бўлган. Ҳозирги кунга келиб, мазкур каналнинг узунлиги 165 км, сув ўтказиш қобилияти 200 м³/с га ҳамда 141,6 минг га ер майдонини сув билан таъминлашга хизмат қилмоқда.

1-расм. Катта Андижон магистрал каналининг географик жойлашган ўрни

Иқлим ўзгариши шароитида, дарёларнинг гидрологик режимининг ўзгариши, дарёларга қурилган сув омборлари ёрдамида оқимнинг бошқарилишини ҳисобга оладиган бўлсак, Норин дарёси оқимининг суғориш каналларида беҳудага сарфланишини миқдорий баҳолаш бугунги куннинг муҳим **вазифаларидан** биридир [5].

Маълумки, мамлакатимизда дарёлар сув ресурсларидан самарали фойдаланиш иқтисодиёт тармоқларининг, жумладан қишлоқ хўжалиги секторини ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлигини маълумотларига кўра, бетонланмаган ирригация тармоқларида йилига ўртача 14 млрд куб метр ёки 36 фоиз сув ҳеч қандай иқтисодий самарасиз исроф бўлаяпти. Энг кўп сув йўқотишлари Қорақалпоғистон Республикаси, Наманган, Навоий, Хоразм ва Бухоро вилоятларига тўғри келади. Айниқса, каналларнинг охирида жойлашган 175 минг гектар экин майдонида сув таъминоти жуда оғир ҳисобланади.

Сув йўқотишларини камайтириш мақсадида Президентимиз ташаббуси билан 2024 йил – сув хўжалигида “каналларни бетонлаш бўйича зарбдор йил” деб эълон қилинди. Ушбу топшириқ ижросини таъминлаш борасида кенг қўламли ишлар олиб борилаяпти. «Умуман, сув йўқотишлари оқибатида иқтисодиётимизда йилига 5 миллиард доллар даромад бой берилаяпти. Келгуси йилда 1 минг 500 километр, яъни бу йилгига нисбатан 4 баробар кўп йирик каналларни бетонлаш вазифаси белгиланди. 2025 йилдан бошлаб камида 2 минг километрдан каналларни бетонлашга ўтилади», - дейилади Президент матбуот хизмати хабарида [8].

**“Иқлим ўзгариши шаронтида гидрологик тадқиқотларнинг асосий йўналишлари:
замонавий ёндашувлар ва технологиялар”**

Катта Андижон магистрал канали ҳам юртимиздаги йирик суғориш иншоотларидан бири ҳисобланади. У Учқўрғон шаҳри яқинида Норин дарёсидан бошланиб, Марказий Фарғона бўйлаб Бағдод тумани чегарасигача етиб боради. Қўйилиш қисмида Шимолий Бағдод коллекторига ташлама билан тугайди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг «Сув хўжалигида бошқаришни ташкил этиш ва такомиллаштириш» тўғрисидаги 21-июль 2003-йил 320-сонли қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ ва сув хўжалиги Вазирлигининг 2-сентябрь 2003-йил 153-сонли «Ирригация тизимларида ҳавза бошқармалари фаолиятини ташкил этиш чоратadbирлари» тўғрисидаги буйруғи билан Катта Андижон магистрал канали бошқармаси ташкил қилинди [3].

Канал ўзани тупроғининг механик таркиби, каналнинг сув сарфи, грунт сувларнинг жойлашиш чуқурлиги ва бошқа табиий омиллар натижасида, Норин дарёсидан канал ёрдамида олинаётган сувининг, катта миқдори йўқотишлар ҳисобига (шимилиш ва буғланиш) суғориш майдонларигача етиб боради. Ушбу масалани гидрологик нуқтаи-назардан ўрганиш ҳозирги кунда **долзарб** аҳамият касб этади.

Ишнинг асосий мақсади. Норин дарёсидан Катта Андижон магистрал канали орқали суғоришга олинadиган сув миқдорининг шимилиш ва буғланишга сарфланишини миқдорий баҳолашдан иборат. Мақсадга эришиш учун Катта Андижон магистрал каналининг бутун узунлиги бўйича гидрологик, гидравлик кўрсаткичлари ҳақидаги маълумотлар тўпланди, умумлаштирилди, бир тизимга солинди (1-жадвал).

1-жадвал

Катта Андижон магистрал каналининг гидравлик кўрсаткичлари ҳамда улардан шимилиш ва буғланишга сарфланаётган сув миқдорлари

Канал қисмлари	Канал кўрсаткичлари				Канал туби қопланган материал тури	1 метрга 1 суткада шимилган сув миқдори м ² /сутка	1 йилда шимилишга сарфланган сув миқдори, млн.м ³	1 йилда буғланишга сарфланган сув миқдори, млн.м ³
	B, м	h, м	L, км	W, млн.м ³				
ПК66÷ПК200	15,0	4,5	13,35	6308	Бетон	4,2	1768,4	0,24
ПК200÷ПК248	27,2	4,6	4,85	6308	Бетон	6,3	963,7	0,15
ПК248÷ПК273	34,3	6,08	3,45	6308	Бетон	8,1	881,38	0,14
ПК273÷ПК386	43,0	6,65	10,35	6308	Бетон-Тўпроқ	11,4	3721,4	0,53
ПК386÷ПК390	34,4	5,39	0,41	4415,6	Тўпроқ	10,5	135,77	0,016
ПК390÷ПК446	30,2	5,39	5,54	3784,8	Тўпроқ	9,5	1659,95	0,20
ПК446÷ПК490	32,5	5,16	4,45	3469,4	Тўпроқ	9,9	1389,49	0,17
ПК490÷ПК 538	35,4	5,16	4,78	3469,4	Тўпроқ	10,6	1598,06	0,20
ПК538÷ПК 559	34,3	5,16	2,09	3311,7	Тўпроқ	10,4	685,55	0,086
ПК559÷ПК 583	40,2	5,16	2,38	3154	Тўпроқ	11,7	878,26	0,11
ПК583÷ПК 637	35,3	5,10	5,4	3154	Тўпроқ	10,5	1788,32	0,22
ПК637÷ПК 675	33,6	4,88	3,83	2996,3	Тўпроқ	10,05	1214,02	0,15
ПК675÷ПК 697	40,5	4,88	2,25	2996,3	Тўпроқ	11,6	823,19	0,10
ПК697÷ПК 966	29,6	4,54	26,85	2365,5	Тўпроқ	8,9	7536,95	0,95
ПК966÷ПК1032	16,2	3,52	6,62	883,12	Тўпроқ	5,4	1127,49	0,12
ПК1032÷ПК1091	15,9	3,64	5,85	820,04	Тўпроқ	5,4	996,35	0,11
Жами:			102,45	60052,16		144,45	27168,28	3,49

Изоҳ: Ўзбекистон Республикаси сув хўжалиги вазирлиги маълумотлари.

Асосий натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Таъкидлаш лозимки, каналнинг узунлиги бўйича унинг қисмлари табиий тўпроқ ўзанли ҳамда бетон қопламалар билан қопланган. Катта Андижон магистрал каналининг асосий гидравлик кўрсаткичларидан бири, яъни канал узунлиги бўйича унинг сув юзаси кенглиги (B, м), чуқурлиги (h, м) ўзгариб боради. Нишаблик (i) эса 0,0001-0,0035 оралиғида ўзгариб туради [2].

Маълумки, суғориш тизимидаги каналлардан ер остига шимилишни ҳисоблаш билан бир қанча мутахассислар шуғулланганлар ва ўзларининг ифодаларини таклиф этишган. Масалан, суғориш тизимидаги каналлардан ер остига шимилишни ҳисоблаш учун В.Ведерников, С.Ф.Аверьянов, Н.Н.Повловский ва бошқа бир қанча муаллифлар томонидан таклиф этилган

ифодалари мавжуд [1, 5].

Мазкур усулларнинг водий шароитига мос келадиган ва ҳисоблашларда қийинчилик туғдирмайдигани Н.Н.Повловский таклиф этган усулидан фойдаланилди. Шу сабабли ҳисоблашларда ушбу усул танлаб олинди. Н.Н.Повловский каналлардан ер остига шимилишни ҳисоблаш учун қуйидаги ифодани таклиф этган:

$$Q_{\phi} = 0,0116 \cdot (B + 2 \cdot h) \cdot K,$$

ифодадаги: Q_{ϕ} -шимилишга сарфланган сув; В-каналнинг сув юзаси бўйича кенглиги; h-каналнинг чуқурлиги; К-шимилиш коэффиценти.

Мазкур ифода ёрдамида Катта Андижон магистрал каналида шимилиш ҳисобига сарфланаётган сув миқдори аниқланди. Унинг максимал қиймати 7536,95 млн.м³ га тенг бўлиб, бу қиймат каналнинг энг узун қисмига, яъни ҳеч қандай қоплама билан қопланмаган қисмига тўғри келган. Минимал қиймати эса 135,7 млн.м³ га тенг, бу қиймат каналнинг энг қисқа тупроқ қопламали қисмига хосдир. Ушбу ҳисоблаш натижалари қуйидаги жадвалда келтирилган (1-жадвал). Каналдан бир йилда шимилишга сарфланган сув миқдори

$$W = Q_{\phi} \cdot L \cdot T,$$

ифода ёрдамида ҳисобланди. Бу ерда L-канал қисмлари узунлиги, Т-бир йилдаги секундлар сони.

Катта Андижон магистрал каналининг қисмлар бўйича шимилишга сарфланган сув миқдорлари йиғиндиси, каналнинг узунлиги бўйича жами сарфланган сув миқдори $W = 27168,28$ млн.м³ га тенг эканлиги аниқланди. Ҳисоблаш натижаларидан кўришиб турибдики, каналнинг бетон билан қопланган қисмларида шимилишга сарфланаётган сув миқдори жуда кичик.

Канал юзасидан буғланиш қатламини аниқлашда Н.Е.Горелкин томонидан тузилган картадан фойдаланилди [3]. Картадан Катта Андижон магистрал канали жойлашган ҳудудда ўртача йиллик буғланиш миқдори бир йилда 1200 мм га тенг эканлиги маълум бўлди.

Каналнинг узунлиги, сув юзасининг кенглиги аниқ бўлса, буғланиш миқдорини қуйидаги ифода ёрдамида ҳисоблаш мумкин:

$$V_E = V_K \cdot L_K \cdot E_n.$$

бу ерда: V_K - канал қўндаланг қирқими бўйича сув юзаси кенглиги, L_K - каналнинг узунлиги, E_n - буғланиш қатлами мм да миқдори - Н.Е.Горелкин картасидан аниқланган. Ушбу ифода ёрдамида каналнинг ҳар бир қисми учун буғланиш қатлами аниқланди. Ҳисоблаш натижалари 1-жадвалда келтирилган.

Ҳисоблаш натижаларидан кўришиб турибдики, канал сув юзасидан буғланиш 0,02-0,95 млн.м³ оралиғида тебранар экан. Унинг максимал қиймати каналнинг 14-қисмига яъни, энг узун қисми (26,85 км) га тўғри келиб, 7536,95 м³ ни ташкил қилди. Каналнинг умумий узунлиги бўйича буғланишга сарфланаётган сув миқдори эса 3,49 млн.м³ ни ташкил этди.

Ҳисоблашларда Катта Андижон магистрал каналининг қисмлар бўйича шимилишга сарфланган сув миқдорлари йиғиндиси, каналнинг умумий узунлиги бўйича жами сарфланган сув миқдори 27168,28 млн.м³ га тенг эканлиги аниқланди.

Ҳисоблаш натижаларидан кўришиб турибдики, каналнинг бетон билан қопланган қисмларида шимилишга сарфланаётган сув миқдори жуда кичик. Бетон қоплама билан қопланмаган – табиий ўзанли қисмларида шимилишга катта миқдордаги сув йўқотилмоқда. Бунинг биринчи сабаби, канални фойдали иш коэффицентининг пастлиги, магистрал канал тўлиқ бетонлаштирилмаганлиги, хўжаликлараро ва хўжалик ичидаги ариқларнинг 60% дан ортиқ табиий ўзанлардан иборат эканлиги билан изоҳлаш мумкин. Иккинчи сабаби, хўжаликларда суғориш каналлари ўз вақтида тозаланмайди ҳамда лоток системалари сифатли таъмирланмайди. Бетон қопламаларнинг туташган ва синган жойларидан сув доим оқиб, исроф бўлади. Бунга ўхшаган фойдали иш коэффиценти жуда паст бўлган магистрал, хўжаликлараро, хўжалик ва хўжалик ички каналлар Норин дарёси ҳавзасида юзлаб километрни ташкил этади.

Шундай қилиб, Норин дарёси ҳавзасида дарё сувларининг йўқотилиши турли кўринишларда рўй беради. Қайд этилган ҳолатларнинг барчаси Норин дарёси ҳавзасида дарё сувларининг йўқотилиши таркибий қисмларини ва ҳудуд сув балансини батафсилроқ тадқиқ этишни тақозо этади.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, Норин дарёсининг 60% дан ортиқ суви

водийда суғориш мақсадларида фойдаланилади. Катта Андижон магистрал канали ёрдамида суғоришга олинган сувнинг қарийб 14% и каналнинг умумий узунлиги бўйича шимилишга ва 6% и буғланишга (умумий йўқотилиш 20%) йўқотилмоқда. Бундай кўринишдаги сарфланишлар водийдаги бошқа суғориш каналларида ҳам кузатилмоқда. Биргина канал тубига сарфланаётган шимилиш миқдорини камайтириш мақсадида каналнинг барча қисмларини сув ўтказмас (бетонлаш) қопламалар билан қоплаш йўли билан сувнинг шимилишга сарфланиши миқдорини камайтиришга эришиш мумкин. Натижада тежалган (иқтисод килинган) сув билан янги ерларни ўзлаштириш, сувга бўлган талабни юмшатиш, шунингдек янги иш ўринларини яратишга эришиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Аверьянов С.Ф. Рассоляющее действие фильтрации из каналов. // В кн. «Влияние орошения на режим грунтовых вод. Сб. 2. – М.: АН СССР, 1959. – С. 44-120.
2. Аверьянов С.Ф. Фильтрация из каналов и ее влияние на режим грунтовых вод. – М.: «Колос», 1982. – 241 с.
3. Горелкин Н.Е., Никитин А.М. Испарение с водоемов Средней Азии // Труды САНИИ, 1983, -Вып. 102(183). -С. 2-32.
4. Иригация Узбекистана. Том III. -Ташкент: Фан, 1979. -357 с.
5. Юнусов Ғ.Х., Ҳикматов Ф.Ҳ., Аденбаев Б.Е., Умирзоқов Ғ.Ў., Турғунов Д.М., Довулов Н.Л. Суғориш каналлари эксплуатацион ишончилигини таъминлаш ва улардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш технологиялари. Тошкент.: «Fan texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2020. -146 б.
6. Юнусов Ғ.Х., Жумаев И.С., Қодирова Г. Суғориш каналларида дарё сувининг йўқотилишини миқдорий баҳолаш // Ўзбекистон География Жамияти ахбороти. -Тошкент, 2018. 54 -жилд, -Б. 178-180.
7. Юнусов Ғ.Х., Н.Л.Довулов. Катта Фарғона магистрал канали оқимининг шимилишга сарфланишини миқдорий баҳолаш // Ўзбекистон География жамияти ахбороти. –Тошкент, 2024. 66-жилд. – Б. 112-115.
8. <https://gov.uz/uz/suvchi/news/view/16939>

Бозорова¹ Н.Н., Норматов² И.Ш.

¹Худжандский научный центр Национальной Академии наук Таджикистана, Худжанд, Таджикистан, e-mail: nigora.s82@mail.ru

²Таджикский национальный университет, Душанбе, Таджикистан, e-mail:inomnor@gmail.com

МОНИТОРИНГ МИГРАЦИИ И ОСАЖДЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ ПО РУСЛУ РЕКИ СЫРДАРЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТАДЖИКИСТАНА

Аннотация. Настоящая работа посвящена мониторингу миграции тяжелых металлов по руслу реки Сырдарья на территории Таджикистана и определению скорости их осаждения. Определением концентрации тяжелых элементов As, Cd, Cu, Ni, Pb и Zn в отобранных в точках по течению реки проб воды определялись концентрации элементов, мигрируют и скорость осаждения в зависимости от кислотно-основных условий водной среды. Было установлено, что основная форма образования комплексов изученных тяжелых металлов в водной среде является их гидроксиды и с увеличением щелочности среды нарастает скорость осаждения.

Ключевые слова: Сырдарья, тяжелые металлы, миграция, скорость осаждения, адсорбция, сток

MONITORING OF MIGRATION AND SEDIMENTATION OF HEAVY METALS ALONG THE SYRDARYA RIVER BED IN TAJIKISTAN

Abstract. This work is devoted to monitoring the migration of heavy metals along the Sirdarya River bed in Tajikistan and determining the rate of their sedimentation. The concentrations of heavy elements As, Cd, Cu, Ni, Pb and Zn in water samples collected at points along the river were